

решается поставленная задача размещения на заданной сети наименьшего числа центров обслуживания при заданном радиусе обслуживания, измеряемого по участкам дорожной или уличной сети, тем самым реализуя и оптимизируя вышеназванную триединую задачу.

III. Программный комплекс многокритериальной многоуровневой оценки вариантов проектных решений состоит из следующих программных модулей:

- обработки результатов экспертной оценки качественных показателей;
- нормализации показателей вариантов проектных решений и формирования информационных модулей для дальнейшего использования;
- многокритериальной оценки, состоящий из модулей оценки проектных решений по критериям Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа;
- оценки проектных решений по аддитивному критерию;
- оценки по интегральным рейтингам, включающий в себя модули оценки проектных решений по логическому, ранговому и взвешенному рейтингу.

В разрабатываемой системе важное место занимают МПС, отражающие следующую информацию:

- исходные данные по сети дорог рассматриваемого района;
- исходные данные о населенных пунктах и численности жителей в них;
- техничко-экономические показатели типовых проектов УО;
- эксплуатационные расходы по содержанию УО, транспортные расходы по перевозке населения и др.

Блоки разрабатываемой системы не только многомодульны (каждый блок предназначен для определенного УО), но и "многослойны" (каждый слой предназначен для решения специфичных задач, как было показано выше, обязательных для сетей УО). Однако ряд модулей системы и МПС инвариантны и могут быть использованы в различных "слоях" и блоках.

Список использованной литературы:

1. Норенков И.П. Система автоматизированного проектирования. принципы построения и структура - М.: Энергоатомиздат, 1986. – 127 с.
2. Кузин Е.С. Концепция информационной технологии функционально-ориентированного проектирования прикладных программных систем// Информационные технологии. - М.: 2000. №1. - С. 28-33.
3. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» // Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.

КРОВЛЯ И ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ КРЫШИ К СИЛЬНЫМ ВЕТРАМ

Д.Б.ЕЛЕУСИЗ, Б.Б.КУЛЬШАРОВ

*(Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан)
dilnazzere@gmail.com*

Аннотация: В этой статье вы найдете: описание ветровой нагрузки и ее влияния на крышу; рекомендации по выбору материалов и конструктивных решений для обеспечения ветроустойчивости; советы по монтажу кровли в ветреных регионах; ссылки на полезные ресурсы. С помощью этой информации вы сможете построить надежную и долговечную крышу, способную выдержать любые ветровые нагрузки, защитить свой дом и свою семью от непогоды, сэкономить деньги на ремонте и реконструкции крыши.

Ключевые слова : ветровая нагрузка, скорость ветра, крыша, монтаж кровли, ветроустойчивость, металлочерепица, стропильная система, способ крепления, профнастил.

Ведение: Ветровая нагрузка – это сила давления ветра на элементы сооружения, действующая перпендикулярно к поверхности. Она является одной из основных климатических нагрузок, которые необходимо учитывать при проектировании и строительстве зданий.

Факторы, влияющие на ветровую нагрузку это скорость ветра: чем выше скорость ветра, тем больше ветровая нагрузка; **высота здания:** ветровая нагрузка увеличивается с высотой здания; **тип местности:** в открытой местности ветровая нагрузка выше, чем в застроенной; **форма крыши:** сложные формы крыши с выступами и скатами более подвержены ветровой нагрузке.

Виды ветровой нагрузки делятся на три .Отрыв: сила, направленная перпендикулярно к поверхности кровли, способная сорвать ее с основания. **Опрокидывание:** сила, направленная параллельно поверхности кровли, способная опрокинуть конструкцию. **Скольжение:** сила, направленная параллельно поверхности кровли, способная сместить ее по основанию. Первое, с чем нужно определиться – к какому району по давлению ветра относится рассматриваемая местность. Данную информацию можно найти на специальных картах в нормативных документах.

1. Расчет ветровой нагрузки

Ветровые нагрузки обязательно надо учитывать при расчете стеклянных фасадов и даже при выборе остекления собственной лоджии на высоких этажах, в приморских районах, в зданиях на берегах крупных рек и т.д. Также надо иметь в виду, что на высоких этажах при сильном ветре давление на обычную оконную створку может достигать десятков килограмм. Попытка открыть створку для проветривания в такой ситуации может привести к ее резкому откидыванию и удару по откосу, а обратное закрывание потребует больших физических усилий. Ветер – невидимая, но мощная сила, способная нанести серьезный ущерб. Порывы ветра ураганной силы легко срывают кровлю с домов, оставляя жильцов без защиты от непогоды. Именно поэтому расчет ветровой нагрузки является обязательным этапом проектирования и строительства надежной кровли. Расчет ветровой нагрузки выполняется в соответствии с СП 20.13330.2017 "Нагрузки и воздействия". В расчете учитываются **нормативное значение скорости ветра:** для каждого региона Казахстана установлено нормативное значение скорости ветра, которое используется в расчетах. **Коэффициент ветрового давления:** зависит от высоты здания, типа местности и формы крыши. **Коэффициент аэродинамической формы:** учитывает влияние формы крыши на ветровую нагрузку.

Зачем нужен расчет ветровой нагрузки?

В первую очередь это обеспечение безопасности. Расчет позволяет определить, выдержит ли крыша ветровые нагрузки в конкретном регионе. Так же рамотный расчет помогает оптимизировать расходы на материалы и строительство, избегая ненужных затрат. И самое главное правильно спроектированная и построенная крыша прослужит долгие годы.

Какие факторы учитываются при расчете?

При расчете для каждого региона установлено нормативное значение скорости ветра, которое используется в расчетах. Важно высота здания, чем выше здание, тем больше ветровая нагрузка. Так же главную роль играет тип местности . В открытой местности ветровая нагрузка выше, чем в застроенной. Сложные формы крыши с выступами и скатами более подвержены ветровой нагрузке.

Как выполняется расчет?

Расчет ветровой нагрузки выполняется в соответствии с СП 20.13330.2017 "Нагрузки и воздействия". В расчете учитывается нормативное значение скорости ветра. Для каждого региона Казахстана установлено нормативное значение скорости ветра, которое используется в расчетах. **Коэффициент ветрового давления:** зависит от высоты здания, типа местности и формы крыши. **Коэффициент аэродинамической формы:** учитывает влияние формы крыши на ветровую нагрузку.

Существуют онлайн-калькуляторы, которые позволяют выполнить расчет ветровой нагрузки в упрощенном виде.

Важно расчет ветровой нагрузки должен выполняться квалифицированными специалистами . Неправильный расчет может привести к серьезным последствиям, таким как разрушение крыши.

Для повышения ветроустойчивости крыши могут быть использованы : увеличение сечения элементов стропильной системы, использование дополнительных опор; **ветровые балки:** специальные элементы, которые крепятся к стропильной системе и распределяют ветровую нагрузку по всей конструкции; **анкеровка к стенам:** крепление стропильной системы к стенам.

Повышение ветроустойчивости

Существует ряд мер, которые можно предпринять для повышения ветроустойчивости крыши: **усиление стропильной системы:** увеличение сечения элементов стропильной системы, использование дополнительных опор. **Использование ветровых балок:** специальные элементы, которые крепятся к стропильной системе и распределяют ветровую нагрузку по всей конструкции.

Анкеровка к стенам: крепление стропильной системы к стенам здания с помощью анкеров. **Выбор материалов с высокой ветроустойчивостью:** металлочерепица, профнастил, композитная черепица.

Монтаж кровли

При монтаже кровли с учетом ветровых нагрузок необходимо **использовать качественные материалы и крепежные элементы. А так же строго соблюдать правила монтажа. Особое внимание уделить креплению стропил, обрешетки и кровельного покрытия.**

Рекомендации по выбору материалов

Рекомендуется металлочерепица один из самых ветроустойчивых кровельных материалов; **профнастил** также обладает высокой ветроустойчивостью, но менее эстетичен, чем металлочерепица; **композитная черепица** обладает высокой ветроустойчивостью и эстетичным внешним видом.

2. Устойчивость крыши:

Основные элементы, обеспечивающие устойчивость крыши к ветровым нагрузкам это стропильная система, несущая основа, прочность. Стропила воспринимают и распределяют вес кровли, а также ветровую нагрузку. Сечение элементов стропильной системы должно быть рассчитано с учетом ветрового давления в конкретном регионе. Дополнительные элементы для повышения ветроустойчивости могут использоваться подкосы, ригели, стойки.

3. Обрешетка:

Обрешетка соединяет стропильную систему с кровельным покрытием. Жесткость обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади крыши. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и ветровой нагрузки.

Важно комплексный подход для обеспечения устойчивости крыши к ветровым нагрузкам необходимо учитывать все элементы системы в совокупности. Проектирование и расчет стропильной системы должны выполняться *qualified specialists*. Использование только сертифицированных материалов от надежных производителей. Доверять монтаж кровли профессиональной бригаде.

В некоторых районах ветровая нагрузка является важным фактором при проектировании профилированных настилов. Ветровая нагрузка - это нагрузка в килоньютонах на квадратный мм, размещенная на внешней стороне конструкции ветром. Значение ветровой нагрузки зависит от угла, под которым ветер ударяется о конструкцию, и от формы этой конструкции (её высоты, ширины и т.п.).

Предотвращение повреждения ветром включает в себя укрепление тех участков, где здания могут разрушиться. Стены, крыша и фундамент должны быть прочными, а крепления между ними должны быть надежными. Чтобы конструкция могла противостоять урагану и более слабым ветрам, она должна иметь непрерывную связь от крыши до фундамента - соединения, которые связывают все элементы конструкции вместе и могут противостоять типам ветровых нагрузок, которые могут воздействовать на здание при сильном ветре.

Сильный ветер – не повод для беспокойства, если ваша крыша правильно спроектирована, построена из качественных материалов и профессионально смонтирована. Соблюдение этих простых правил поможет вам защитить свой дом от любой непогоды.

Список используемой литературы.

1. Пособие инженеру ПТО по исполнительной документации: <https://isp.yoppo.ru/posobie-inzheneru-ptu-po-ispolnitelnoj-dokumentacii-spisok-ispolzuemoj-literatury/>
2. А.А. Автоматизация организационно-технологического проектирования в строительстве: Учеб.: <https://helion-ltd.ru/designing-buildings-constructions/>
3. Акустическая изоляция помещений и оборудования в промышленности и на транспорте: <https://helion-ltd.ru/designing-buildings-constructions/>
4. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» // Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.